

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

12.00.04-ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ТРЕТЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ

Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li,
Toshkent xalqaro universiteti
“Huquqiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi
E-mail: muhammadyodgorov@gmail.com

FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI

For citation: Yodgorov Mukhammad Furkat ugli. SCIENTIFIC-THEORETICAL AND PRACTICAL ANALYSIS OF THE FOUNDATIONS OF ABSENTIA PROCEEDINGS IN CIVIL PROCEDURE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15862798>

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada fuqarolik protsessida sirdan ish yuritish instituti asoslarining ilmiy-nazariy va amaliy tahlili amalga oshirildi. Bunda fuqarolik protsessida sirdan ish yuritish institutini huquqiy tartibga solishning ayrim muammolariga e‘tibor qaratiladi. Ushbu sohada xorijiy davlatlar tajribasi va sud amaliyoti o‘rganilib, fuqarolik ishlarini sirdan ish yuritish tartibida ko‘rib chiqish va hal etishning protsessual tartibini takomillashtirish bo‘yicha xulosa, taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.
Калит сўзлар: sirdan ish yuritish, fuqarolik sudi, sud himoyasi, sud tartibi, sud qarori, sirdan hal qiluv qarori

Ёдгоров Мухаммад Фуркат угли,
Преподаватель кафедры правовых наук
Ташкентского международного университета
E-mail: muhammadyodgorov@gmail.com

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье проведен научно-теоретический и практический анализ основ института заочного производства в гражданском процессе. При этом особое внимание уделяется некоторым проблемам правового регулирования института заочного производства в гражданском процессе. Изучен опыт зарубежных стран и судебная практика в этой области, на основе чего разработаны выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию процессуального порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел в порядке заочного производства.

Ключевые слова: заочное производство, гражданский суд, судебная защита, судебный порядок, судебное решение, заочное решение.

Yodgorov Mukhammad Furkat ugli,
Teacher of Department of Legal Sciences
of Tashkent International University
E-mail: muhammadyodgorov@gmail.com

SCIENTIFIC-THEORETICAL AND PRACTICAL ANALYSIS OF THE FOUNDATIONS OF ABSENTIA PROCEEDINGS IN CIVIL PROCEDURE

ANNOTATION

This scientific article provides a scientific-theoretical and practical analysis of the foundations of the institution of absentee proceedings in civil proceedings. At the same time, special attention is paid to some problems of legal regulation of the institution of absentee proceedings in civil proceedings. The experience of foreign countries and judicial practice in this area were studied, on the basis of which conclusions, proposals, and recommendations were developed on improving the procedural order for the consideration and resolution of civil cases in absentia.

Keywords: absentia proceedings, civil court, judicial protection, judicial procedure, court decision, absentia judgment.

Sud himoyasi huquqi insonning eng muhim huquqlaridan biri hisoblanadi, chunki aynan sudlar boshqa barcha huquq va erkinliklarning munosib himoyasini ta'minlashi kerak. Shu boisdan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida nazarda tutilgan sud himoyasiga bo'lgan huquq fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish va tiklashning eng muhim kafolatidir. Shu bilan birga, ushbu konstitutsiyaviy huquq adolatga erkin murojaat qilish huquqi bilan tengdir. Bu huquq shaxsga hech qanday to'siqlarsiz sudga murojaat qilish imkonini beradi, bunda sud muhokamasi barcha protsessual qoidalar asosida o'tadi.

Adolatga erkin murojaat qilish huquqi har doim muayyan protsessual shaklda, sud tizimi va ish yuritish qoidalariga rioya qilingan holda amalga oshiriladi. Sirdan ish yuritish instituti esa ushbu huquqni amalga oshirish vositalaridan biri hisoblanadi. Bu holatda sud majlisi javobgar ishtirokisiz o'tkaziladi — agar u sud majlisining o'tkazilishi haqida belgilangan tartibda xabardor qilingan bo'lsa, ammo hech qanday uzrli sabab keltirmagan va ishni uning ishtirokisiz ko'rib chiqishni so'ramagan bo'lsa.

Shuni ta'kidlash kerakki, sudga fuqarolarning buzilgan huquqlarini himoya qilish majburiyati yuklatilgan, ularning shaxsiy ishtirok etish-etmasligidan qat'i nazar. Shu tariqa, sirdan ish tartibidagi instituti fuqarolik ishini to'g'ri va o'z vaqtida hal etishga, javobgar tomonidan protsessual huquqlardan suiiste'mol qilinishining oldini olishga qaratilgan.

Shuningdek, o'zining huquqiy mohiyatiga ko'ra, ushbu institut ish ko'rib chiqish bosqichlarini (tayyorgarlik qismi; ishni mohiyatan ko'rib chiqish; qarorni e'lon qilish) vaqt va bosqichlar soni bo'yicha qisqartirishga yo'naltirilgan. Qonun chiqaruvchi sirdan ish yuritishga fuqarolik sud ish yuritishini rivojlantirish uchun katta salohiyatni singdirgan, chunki mazkur huquqiy institut protsessual tejamkorlik prinsipini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda fuqarolik protsessida sirdan ish yuritishni huquqiy tartibga solishdagi muammolardan biri bu "sirdan ish yuritish" tushunchasining qonunchilik darajasida mavjud emasligidir. "Sirdan ish yuritish" atamasiga turli yondashuvlar mavjud bo'lib, u turli huquqiy qarashlar asosida protsessual huquqshunos olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Qonunchilik amaliyotini umumlashtirish va tahlil qilish asosida huquqshunos olimlar ushbu tushunchaning yagona ta'rifini shakllantirishga harakat qilgan bo'lsalar-da, hozirgi kungacha bu borada aniq ta'rif ishlab chiqilmagan. Ushbu masalani chuqurroq o'rganish maqsadida, milliy huquqshunoslikdagi sirdan ish yuritish institutiga oid asosiy konsepsiyalarni qisqacha tahlil qilish va muallifning mavzu bo'yicha shaxsiy nuqtai nazarini ishlab chiqish lozim.

Protsessualist olim Z.Esanovning fikriga ko‘ra, sirdan ish yuritish deganda sud majlisining joyi va vaqti to‘g‘risida tegishli tartibda xabardor qilingan javobgarning sud majlisiga kelmagani, kelmaganing uzrli sabablari to‘g‘risida xabar bermaganligi, ish uning ishtirokisiz ko‘rib chiqish to‘g‘risida murojaat qilmagani, da‘vogarning bunga e‘tiroz bildirmagani va natijada ishni javobgarning ishtirokisiz ko‘rib hal qilish tushuniladi [1].

I.V. Utkina tomonidan tayyorlangan tadqiqotda mazkur institut fuqarolik-protsessual qonunchilikda belgilangan tartib va usul sifatida talqin etilgan bo‘lib, bunda sud ishi ko‘rib chiqilayotgan vaqtda javobgar sud majlisiga kelmagan hamda u sud muhokamasi haqida xabardor qilingan holatda ko‘riladigan tartib sifatida izohlangan[2].

Mazkur ta‘rifga e‘tiroz bildirish mushkul, shu bilan birga, ushbu aniqlash ilmiy hamjamiyat tomonidan ma‘qullangan. Xususan, huquq sohasidagi olim M.A. Vikut yuqoridagi ta‘rifni davom ettirar ekan, quyidagicha izoh beradi: sirdan ish yuritish – bu sud majlisini o‘tkazish va da‘voga nisbatan javobgar ishtirokisiz sirdan hal qiluv qaror qabul qilish jarayonidir[3].

Mazkur ta‘riflarda sirdan ish yuritish institutiga xos bo‘lgan muhim belgi – ya‘ni sud majlisining javobgar ishtirokisiz o‘tkazilishi yaqqol namoyon bo‘ladi. Aksariyat protsessual huquqshunos olimlar sirdan ish yuritish institutini ijobiy baholaydilar. Professor V.V. Yarkovning fikriga ko‘ra, fuqarolik protsessida sirdan ish yuritish institutining joriy etilishi adolatga erishish imkoniyatini kengaytirishning asosiy yo‘nalishlaridan biridir[4].

I.V. Reshetnikova yuqorida tilga olingan olimning pozitsiyasini qo‘llab-quvvatlaydi va uning fikricha, tadqiq qilinayotgan institut sud adolati jarayonini tezlashtirishga qaratilgan tarixiy shakllardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, u sud faoliyatining konstitutsiyaviy belgilarini inkor etmaydi hamda ularni saqlab qolgan holda amalga oshiriladi[5].

Yuqorida tilga olingan olimning fikricha, mazkur institut fuqarolik-protsessual qonunchilikda o‘zini oqlagan, chunki fuqarolik ishini ko‘rib chiqishning jadallashtirilgan modeli barcha talab va mezonlarga javob beradi hamda ishda ishtirok etayotgan tomonlar o‘rtasida tortishuvlilik prinsipiga asoslanadi. Huquqshunos olim A.V. Tsixotskiy o‘z ilmiy ishida “tezkor sud yurituvini” muammosiga alohida e‘tibor qaratadi. Uning fikriga ko‘ra, mazkur institut bu tushuncha bilan bir qator umumiy belgilarni o‘z ichiga olsa-da, sirdan ish yuritish sud ish yurituvining umumiy jarayonida ratsionallashtirish elementi bilan ajralib turadi[6].

N.A. Gromoshina o‘zining tadqiqotida sirdan ish yuritish institutiga ancha aniq ta‘rif beradi. Olim ushbu institutni soddalashtirilgan turdagi sud yurituvini prizmasida ko‘rib chiqadi va sirdan ish yuritish instituti fuqarolik sud yurituvida umumiy da‘vo yurituviga nisbatan protsessual va moliyaviy jihatdan kamroq xarajatlarni talab qiladi, deb hisoblaydi. Uning fikricha, ishni soddalashtirilgan tartibda ko‘rib chiqish modeli sud yurituvining barcha maqsadlariga erishishni samaraliroq ta‘minlaydi[7].

Mazkur nuqtai nazarni A.P. Vershinin ham qo‘llab-quvvatlaydi. Olimning ta‘kidlashicha, sirdan ish yuritish — bu soddalashtirilgan sud yurituvining bir shakli bo‘lib, u qonunchilik jihatidan takomillashtirilishi va protsessual qonunchilikda nazarda tutilgan barcha qoidalar asosida amalga oshirilishi zarur[8].

Huquqshunos olim V.M. Juykovning fikriga ko‘ra, mazkur institut fuqarolik protsess fanida alohida o‘rin egallaydi va fuqarolik ishlarini ko‘rib chiqishda sud tomonidan samarali qo‘llaniladi. Shu munosabat bilan, olim fuqarolik-protsessual qonunchilikda ushbu institutga oid aniq huquqiy ta‘rif berishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaydi[9].

Mazkur huquqiy pozitsiyani huquqshunos V.N. Argunov ham qo‘llab-quvvatlaydi. U sirdan ish yuritishni da‘vo yurituvining substituti sifatida ko‘rib chiqadi. O‘z mulohazalarini asoslash jarayonida olim shuni ta‘kidlaydiki, sirdan chiqarilgan hal qiluv qarori umumiy da‘vo yurituviga asoslangan sud qaroriga xos bo‘lgan belgilarga ega bo‘lganligi sababli, unda mustaqil moddiy-huquqiy munosabatlar mavjud emas[9].

O.V. Baulin, O.V. Nosyreva, D.G. Filchenko hamda O.N. Shemeneva kabi mualliflar esa sirdan ish yuritishni da‘vo yurituvining bir shakli sifatida baholaydilar. Ularning fikriga ko‘ra, mazkur institut doirasida uning alohida subshakli – ya‘ni sirdan ish yuritish tartibiga ham

qo‘llanilishi mumkin. Bunda da‘vo yurituviga xos bo‘lgan huquqni himoya qilish usullari aynan sirdan ish yurituv tartibida ham tatbiq etiladi.

Sirdan ish yuritish tartibida ish ko‘rib chiqish fuqarolik sud yurituvining muhim funksiyalarini bajaradi, jumladan: da‘vo huquqini amalga oshirish va javobgarni sud himoyasi bilan ta‘minlash uchun qo‘shimcha kafolat funksiyasi; da‘vo huquqini amalga oshirishda to‘siqlarni bartaraf etish funksiyasi. Ushbu funksiyalar, bizningcha, ishda tomonlardan biri ishtirok etmagan holatlarda sudga adolatli va qonuniy qaror qabul qilish imkonini beradi.

Mazkur institutni har tomonlama o‘rganish maqsadida, R.V. Bulyiginning ilmiy ishlariga murojaat etish lozim. Olimning fikricha, fuqarolik protsessida sirdan ish yuritish — bu qonun bilan nazarda tutilgan holda da‘vogarning ishni sudda ko‘rib chiqish huquqini himoya qilish vositasidir. Ushbu tartib, javobgar o‘z protsessual huquqlaridan suiiste‘mol qilgan holda asossiz ravishda sudga kelmagan hollarda, da‘vogarning adolatli sud muhokamasi huquqini saqlab qolishni ta‘minlaydi[10].

Huquqshunos olim I.I. Chernyx esa o‘z tadqiqotida sirdan ish yuritish soddalashtirilgan tartib belgilariga ega emasligini ta‘kidlaydi va ushbu institutni umumiy tartib doirasiga kiritish lozim, deb hisoblaydi. Shu bilan birga, olim sirdan ish yuritishning o‘ziga xos xususiyatlari mavjudligini, xususan, javobgarning sud majlisida ishtirok etmasligi va sud tomonidan chiqarilgan qarorning qaror sifatida rasmiylashtirilishini alohida qayd etadi.

Shu tariqa, sirdan ish yuritish — bu fuqarolik-protsessual qonunchilikda belgilangan tartib bo‘lib, da‘vo arizasi bildirilgan tomon ishtirok etmagan holatda fuqarolik ishini ko‘rib chiqish va unga oid sud qarorini qabul qilishni nazarda tutadi. Biroq, biz muallifning ushbu pozitsiyasi bilan to‘liq rozi bo‘la olmaymiz, chunki sirdan ish ko‘rib chiqilayotganda sudga taqdim etilgan barcha dalillar chuqur tahlil qilinadi hamda javobgarga chiqarilgan sud qarorini qisqa muddatlarda bekor qilish imkoniyati beriladi.

Misol tariqasida keltiradigan bo‘lsak, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida javobgar uchun bir qator protsessual kafolatlar ko‘zda tutilgan, xususan, sirdan chiqarilgan hal qiluv qarorni shikoyat qilishning maxsus tartibi mavjud bo‘lib, uning muddati yetti kunni tashkil etadi. Bundan tashqari, fuqarolik-protsessual qonunchilikda ishda ishtirok etmayotgan tomon — ya‘ni javobgar uchun kafolatlar belgilanib, ular da‘vogarning ayrim protsessual huquqlarini cheklashda ifodalanadi. Masalan, da‘voni o‘zgartirish yoki da‘vo summasini oshirish huquqining cheklanishi.

Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik protsessual kodeksining 233-moddasiga muvofiq, da‘vogarga bir qator protsessual harakatlarni amalga oshirish taqiqlanadi. Shuningdek, sud muhokamasining bir tomonlama shaklga ega bo‘lishi, bizning fikrimizcha, eng avvalo javobgarning protsessual xatti-harakatlariga bog‘liq. Chunki javobgarning sud majlisiga kelmasligi ko‘pincha u tomonidan o‘z protsessual huquqlaridan suiiste‘mol qilish sifatida namoyon bo‘ladi.

Sirdan ish yuritish instituti taraflarning o‘z harakatlari uchun mas‘uliyatini oshirish, sud yukini yengillashtirish hamda javobgarning o‘z protsessual huquqlaridan suiiste‘mol qilishining oldini olish maqsadida yaratilgan. Sud majlisida qatnasha olmaydigan taraf o‘zining kelmaslik sabablarini sudga ma‘lum qilishi va ushbu sabablarni tasdiqlovchi ishonchli dalillarni taqdim etishi shart.

Qonun bu majburiyatni har ikki taraf — ham javobgar, ham da‘vogar zimmasiga yuklaydi. Biroq, ushbu majburiyatni bajarmaslik oqibati taraflar uchun turlicha bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining 220-moddasiga muvofiq, agar ishda ishtirok etuvchi shaxslardan biri sud majlisi vaqti va joyi haqida xabardor qilingan bo‘lsa-da, kelmaslik sabablariga oid ma‘lumot taqdim etmagan bo‘lsa yoki sud ushbu sabablarni asosli deb topmasa, sud ishni mazkur shaxs ishtirokisiz ko‘rib chiqishga haqli hisoblanadi.

Bundan tashqari, da‘vogarning sud majlisida qatnashmasligi ishni sirdan ish yuritish tartibida ko‘rib chiqishga asos bo‘lmaydi. Albatta, aksariyat hollarda sudda sirdan ish yuritishni qo‘zg‘atish javobgar tomonidan uzurli bo‘lmagan xatti-harakatlarning natijasi sifatida yuzaga keladi. Aynan shu holat — ya‘ni javobgarning munosabati — sirdan qaror qabul qilishdagi asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Fuqarolik protsessual qonuni matnida sirdan ish yuritishga berilgan bunday o‘rin, uni da‘vo ish yuritishining bir turi sifatida baholash imkonini beradi, ya‘ni u umumiy protsessual tartibdan

huquqiy tartibga solishning ayrim xususiyatlari bilan farqlanadi. Biroq, sirdan ish yuritishni da'vo ish yuritishining tarkibiy qismi sifatida shunday aniqlash, ochiqdan-ochiq xato hisoblanmagan holda ham, uning odatiy da'vo yuritishidan farq qiluvchi muhim xususiyatlarini nazardan qochirib yuborish xavfini keltirib chiqaradi.

V.N. Argunovning fikricha, sirdan ish yuritish mustaqil protsessual shakl emas, balki u umumiy da'vo ish yuritishiga nisbatan alternativ hisoblanadi, chunki u aynan shu tartibdan yuzaga keladi, uni go'yoki almashtiradi va natijada yana boshlang'ich umumiy da'vo ish yuritish shakliga qaytishi mumkin[11].

Sirdan ish yuritishning da'vo ish yuritishining boshqa turlaridan farqi shundaki, u har doim ishni umumiy qoidalar asosida ko'rib chiqishdan so'ng yuzaga keladi. Keyinchalik sirdan ish tartibida ko'rib chiqiladigan ishlar bo'yicha ish qo'zg'atish, sud muhokamasiga tayyorgarlik ko'rish yoki da'voni ta'minlash choralari yuzasidan hech qanday maxsus tartiblar mavjud emas. Sirdan ish yuritishga xos xususiy qoidalar faqat ishni ushbu tartibda ko'rib chiqishga o'tilgan paytdan boshlab qo'llaniladi.

Zamonaviy fuqarolik protsessual qonunchiligida ishni sirdan (ya'ni, taraflardan biri — javobgar — sud majlisiga kelmagan holatda) ko'rib chiqishga o'tish uchun barcha holatlar mazkur institutning “asoslari” deb atalishiga qaramasdan — bu 280-modda sarlavhasida belgilangan — metodologik jihatdan to'g'riroq bo'lgan yondashuv I.I. Chernyx tomonidan taklif etilgan terminologiyaga amal qilishdir. U sirdan ish yurituvning “asosi” va “shartlari”ni ajratib ko'rsatadi[12].

Olimning fikricha, sirdan ish yurituvning yagona asosi bu — javobgarning sud majlisiga kelmasligidir. Bu holat faqat protsessual ahamiyatga ega bo'lib, sirdan ish ko'rishning boshlanishi uchun zaruriy shart bo'lishi bilan birga, uning mazmunini ham belgilaydi.

Haqiqatan ham, javobgarning sud majlisida ishtirok etmasligi boshqa holatlar bilan bir qatorda ko'rib chiqilmasligi kerak, ya'ni bu holat sirdan ish yurituvni boshlash imkoniyatini yuzaga keltiruvchi boshqa vositachilik qiluvchi yoki to'suvchi omillar bilan bir qatarga qo'yilmasligi lozim. Agar javobgar sud majlisida qatnashgan bo'lsa, bu holda sirdan ish yuritish qoidalarini qo'llash mutlaqo mantiqsiz bo'ladi (yuqorida qayd etilgan ayrim dorivolutsiyaviy mualliflarning javobgar sud majlisida jim qatnashgan holatda ishni sirdan ko'rib chiqish haqidagi fikrlari bugungi sharoitda arxaik yoki paradoksal ko'rinadi). Shu bilan birga, javobgarning kelmasligi avtomatik ravishda ishni sirdan ko'rib chiqishga olib kelmaydi — bu faqat ma'lum shartlar bajarilgan taqdirdagina mumkin bo'ladi.

I.I. Chernyx sirdan ish yurituv uchun majburiy shart sifatida ikki holatni ajratib ko'rsatadi: javobgar tomonidan ishni mohiyati bo'yicha ko'rib chiqish uchun belgilangan sud majlisini boshqa kunga qoldirish yoki ishni uning ishtirokisiz ko'rib chiqish haqida hech qanday iltimos kiritilmagan bo'lishi” va “da'vogarning ishni sirdan tartibda ko'rib chiqish hamda sirdan qaror chiqarishga qarshi bo'lmasligi[13].

Sirdan ish yurituv institutini tadqiq qilgan boshqa bir olim — I.V. Utkina — esa sirdan ish yurituv amalga oshirish va sirdan qabul qilingan qaror chiqarish mumkin bo'lgan uchta shartni aniqlagan[14]:

1. javobgarning sud majlisiga kelmasligi;
2. uning belgilangan tartibda xabardor etilgan bo'lishi;
3. da'vogarning roziligi.

Hozirda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 280-moddasida I.V. Utkina tomonidan ko'rsatib o'tilgan barcha besh shart aks ettirilgan bo'lib, ular qonun matnida sirdan ish yurituv tartibi uchun asoslar sifatida atalgan. Mazkur shartlar an'anaviy tarzda ilmiy-doktrinal manbalarda ham sirdan qaror chiqarilishi mumkin bo'lgan holatlar sifatida ajratib ko'rsatiladi.

Sirdan ish yurituv tartibining har bir sharti va asosi real huquqiy mazmun kasb etishini anglash uchun, ishni sirdan ish yurituv qoidalari asosida ko'rib chiqishga o'tilish jarayonida ular qanday namoyon bo'lishini tahlil qilib chiqamiz.

Sud majlisining tayyorgarlik bosqichida, Fuqarolik protsessual kodeksining 213-moddasiga muvofiq, sud protsess ishtirokchilarining kelgan-kelmaganligini, kelmagan shaxslarning ish

ko‘riladigan vaqt va joy to‘g‘risida xabardor qilingan-qilinmaganligini tekshiradi. Shuningdek, sud ishtirokchilarning sud majlisida qatnashmasligining sabablariga doir biror bir ma‘lumot kelib tushgan-tushmaganligini aniqlaydi.

Tarafning ishni uning ishtirokisiz ko‘rib chiqishni so‘ragan iltimosi sudga ishni kechiktirish imkoniyatini cheklamaydi, jumladan, agar sud zarur deb hisoblasa, ishtirok etmagan tarafga qo‘shimcha dalillar taqdim etishni taklif qilish huquqiga ega bo‘ladi.

Biroq, javobgar o‘z ishtirokisiz ishni ko‘rib chiqishni so‘ragan taqdirda ham, sirdan ish yurituv qoidalarini qo‘llash mumkin bo‘lmaydi.

Sud, sud jarayonini olib borish imkoniyatini cheklovchi holatlar yo‘qligini tekshirib chiqqandan so‘ng va agar kelmagan javobgar ishni uning ishtirokisiz ko‘rib chiqishni so‘ramagan bo‘lsa, sirdan ish yurituv qoidalari bo‘yicha ishni ko‘rib chiqishga o‘tishi mumkin.

Shunda sud, sirdan ish yurituvning so‘nggi (xronologik jihatdan) shartini belgilashi lozim — sud majlisida ishtirok etgan da‘vogarning ishni sirdan ish yurituv tartibda ko‘rib chiqishga roziligini aniqlash. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 280-moddasining 1-qismi da‘vogarning sirdan yurituvga rozilik bermaslikning yagona mumkin bo‘lgan oqibatini belgilaydi — ishni ko‘rib chiqishni kechiktirish va javobgarga yangi sud majlisining vaqt va joyi to‘g‘risida xabarnoma yuborish.

Qonun, shu sababli ishni ko‘rib chiqishni kechiktirishning cheklangan miqdorini belgilamaydi: agar javobgar keyingi sud majlisida kelmasa, da‘vogar yana ishni sirdan ish yuritish tartibda ko‘rib chiqishga rozilik bermasligi mumkin, bu esa yana kechikishlarga olib keladi va hokazo. O‘zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual kodeksida, da‘vogar ishni sirdan ish yuritish tartibda ko‘rib chiqishga rozilik bermasa, sud ishni faqat bir marta kechiktirishi mumkinligini nazarda tutilmagan; javobgar yana kelmasligi holatida, da‘vogarning qarshiligi bunday protseduraga o‘tishga to‘sqinlik qilmaydi deb hisoblanadi.

Aynan sud jarayonini tayyorlash bosqichida fuqarolik protsessida sirdan ish yurituv tartibining o‘ziga xos xususiyati namoyon bo‘ladi, bu esa "rozilik" atamasi bilan bog‘liq. Da‘vogar bunday ijobiy javobni faqat sud tomonidan ishni sirdan ko‘rib chiqish tartibida ko‘rib chiqish taklifi bilan berilishi mumkin.

S.K. Zagaynova to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, hozirgi fuqarolik protsessual qonunchiligiga ko‘ra, ishni sirdan ish yuritish tartibda ko‘rib chiqish tashabbusi va da‘vogardan faqat rozilik so‘raladi[15].

Ko‘rinib turibdiki, 280-moddaning bu noaniqlikni bartaraf etdi – unga ko‘ra, da‘vogarning sirdan ish yurituvga qarshi chiqishi (agar javobgar ishni uning ishtirokisiz ko‘rib chiqishni so‘ramagan bo‘lsa) faqat ishni ko‘rib chiqishni kechiktirishga olib keladi: Agar sud majlisiga kelgan da‘vogar ishni javobgar ishtirokisiz sirdan tartibda ko‘rib chiqishga rozi bo‘lmasa, sud ishni kechiktiradi va javobgarga yangi sud majlisining vaqt va joyi to‘g‘risida xabarnoma yuboradi. Ammo amaldagi qonun qo‘llovchilari bu yangi kodeks normalarini boshqacha talqin qilishdi: javobgarning kelmasligi va boshqa “an’anaviy” shartlarning mavjudligi ishni aynan shu tartibda ko‘rib chiqishni oldindan belgilab bermaydi; raqobatbardosh va sirdan yurituv o‘rtasidagi tanlov huquqi sudga tegishli[16].

Ishni qanday tartibda va qanday protsedura asosida ko‘rib chiqish kerakligi to‘g‘risidagi masalani hal qilishda, sud barcha holatlarni birgalikda baholaydi, mavjud materiallar va ishtirok etayotgan shaxslarning fikrlarini inobatga olgan holda, fuqarolik sudlovining vazifalarini va uning ustida turgan qonuniy va asosli qaror chiqarganlik majburiyatini hisobga olib. Ushbu huquqiy pozitsiya, har qanday aniqlashtirish yoki qo‘shimcha asoslashsiz, konstitutsiyaviy adolat organi tomonidan keyinchalik ham qayta takrorlangan[17].

Oddiy yoki sirdan ish yuritish tartibida ishni ko‘rib chiqish o‘rtasidagi tanlov fuqarolik protsessida sudning huquqi deb hisoblanadi, ammo bu masalani hal qilishda sudning qaror chiqarishida adolatli va maqbul mezonlar aniq emas. Sirdan ish yurituv qoidalariga o‘tish sud majlisida ishtirok etmagan javobgar uchun qo‘shimcha jarayondagi muhim protsessual kafolatlarning yuzaga kelishiga olib kelishini hisobga olgan holda, uning kelmasligi oqibatlarini shu tarzda tartibga solish mantiqan to‘g‘ri bo‘lmasligi mumkin.

Shunday qilib, ishni sirdan ish yuritish tartibida ko'rib chiqishga o'tish uchun zarur shart shundan iboratki, sud da'vogarga ishni ushbu sud tartibida ko'rib chiqishni taklif etadi.

Xulosa sifatida sirdan ish yuritish tartibida fuqarolik ishlarini ko'rib chiqish uchun quyidagi asoslarni sanab o'tish mumkin:

- sud majlisining vaqti va joyi to'g'risida tegishli tarzda xabardor qilinganlik asosi.

- javobgar sud majlisiga kelmagan, kelmaganligining uzrli sabablari borligi haqida xabar bermagan va ishni uning ishtirokisiz ko'rish to'g'risida so'ramagan bo'lishi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Z.N.Esanova Fuqarolik protsessual huquqi. O`quv qo`llanma. – T.: TDYU nashriyoti, 2024. – 44 b. (Z. N. Esanova Civil procedural law. Textbook. - T.: Publishing house TDYU, 2024. - 44 p)
2. Гражданское процессуальное право. Учебник. /С.А. Алехин, В.В. Блажеев и др.; Под ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 288; Уткина И.В. Институт заочного решения в гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 16. (Civil procedural law. Textbook. /S. A. Aleksin, V. V. Blazhiev and doctor; Ed. R. S. Shakaryan. - M.: T. K. Welby, Prospect Publishing House, 2004. - P. 288; Utkina I. V. Institute of default judgment in civil protest: Abstract of author's diss. ... candy. walk through science - M., 1997. - P. 16.)
3. Вукот М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс: Курс лекций. – Саратов, 1998. – С. 233. (Vikut M. A., Zaitsev I. M. Civil procedure: Course lecture. - Saratov, 1998. - P. 233.)
4. Ярков В.В. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федерации // СНГ: реформа гражданского процессуального права: материалы международной конференции. – М., 2002. – С. 57. (Yarkov V. V. Current issues of access to justice in the Russian Federation // CIS: reform of civil procedural law: materials of the international conference. - M., 2002. - P. 57)
5. Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. – Екатеринбург; М., 1999. – С. 181. (Reshetnikova I.V., Yarkov V.V. Civil law and civil procedure in modern Russia. - Ekaterinburg; M., 1999. - P. 181.)
6. Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам / Цихоцкий А.В. – Новосибирск: Наука, 1997. – С. 139 (Tsikhotsky A.V. Theoretical issues of the efficiency of justice in civil cases / Tsikhotsky A.V. - Novosibirsk: Nauka, 1997. - P. 139)
7. Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве. – М.: Проспект, 2018. – С. 199. (Gromoshina N.A. Differentiation, unification and simplification in civil proceedings. - M.: Prospect, 2018. - P. 199.)
8. Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде. – СПбГУ, 1997. – С. 38. (Vershinin A.P. Methods of protecting civil rights in court. - St. Petersburg State University, 1997. - Page 38.)
9. Жуйков В. М. Проблемы гражданского процессуального права. – М., 2001. – С. 63. (Zhuikov V. M. Problems of civil procedural law. - M., 2001. - Page 63.)
10. Аргунов В.Н. Заочное производство и судебное решение // Хозяйство и право. – 1997. – № 2. – С. 17. (Argunov V. N. Proceedings in absentia and court decision // Business and law. - 1997. - No. 2. - Page 17.)
11. Булыгин Р.В. Актуальные проблемы заочного производства в гражданском процессе // Р.В. Булыгин; Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. – Ч. 4. – С. 16. (Bulygin R. V. Actual problems of proceedings in absentia in civil proceedings // R. V. Bulygin; Arbitration and civil proceedings. - 2017. - Chapter 4. - Page 16.)
12. Аргунов В.Н. Заочное производство и судебное решение // Законодательство. – 1998. – № 5 // СПС «Гарант» (Argunov V. N. Proceedings in absentia and court decision // Legislation. - 1998. - No. 5 // SPS "Garant")

- 13.** Черных И.И. Заочное производство в гражданском процессе. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. – С. 125. (Chernykh I. I. Proceedings in absentia in civil proceedings. Dis. ... candy. Walking science M., 1998. - P. 125)
- 14.** Черных И. И. Указ. соч. – С.125. (Chernykh I. I. Brother. hair - P.125.) (<https://web.archive.org/web/20140111055648/http://www.rusarchives.ru/publication/nkromanov.shtml>)
- 15.** Уткина И.В. Указ. соч. – С. 77. (Utkina I. V. Brother. hair - P. 77) (<https://tebezachet.ru/files/examples/223/zaochnoe-proizvodstvo-v-grajdanskom-protssesse.>)
- 16.** Furqat o'g'li Y. M., Muhammadnazar o'g'li M. O. Issues of Liability in the Criminal Code of Foreign Countries for Looting the Property of Others Using Computer Tools //Archive of Conferences. – 2022. – С. 207-211.
- 17.** Ёдгоров М. Ф. Ў. Соғлиқни сақлаш соҳасида мажбурий тиббий суғуртанинг ўрни //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 977-983. (Yodgorov M. F. O. The role of compulsory medical insurance in the sphere of healthcare // Eastern Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – No. 6. – P. 977-983.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000